

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КАПСУЛ

«ЛЕОФЛОМИС»

Умарова Ф.А.

Ризаев К.С.

Ташкентский фармацевтический институт

г. Ташкент Республика Узбекистан

e-mail: firuza-umarova@internet.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8171352>

Введение. Как известно, лекарственные растения, которые относятся к сырью, наиболее контаминированному различными микроорганизмами, и могут являться переносчиками различных бактерий, грибов и вирусов, а также загрязнений от животных и насекомых. При этом микробной контаминации может подвергаться не только лекарственное растительное сырье, но и почти все субстанции, и готовые лекарственные формы. В фармацевтической отрасли существует система обеспечения качества лекарственных средств и одним из наиболее важных параметров, характеризующих качество любой субстанций и лекарственных форм, является его микробиологическая чистота. Следовательно, при разработке лекарственных средств и в особенности растительного происхождения, необходимым условием является оценка микробиологических рисков. При этом, учитывая прямую зависимость между безопасностью лекарственного средства и микробиологическими показателями его контаминации, необходимо жестко контролировать качество микробиологических испытаний, которые должны быть максимально точными и надежными [1].

Целью данного исследования является оценка микробиологической чистоты, капсул «Леофломис».

Материалы и методы. Объектом изучения являлись капсулы «Леофломис» седативного действия, полученные на основе лекарственного растительного сырья. Используемые питательные среды для микробиологического исследования. Среда № 1 - для выращивания аэробных бактерий, сухая, (ГРМ) производства Россия. Среда № 2 - (агарСабура с глюкозой и антибиотиками) - для выращивания дрожжевых и плесневых грибов, сухая, (ГРМ) производства Россия. Среда № 3 - для обогащения для энтеробактерий, сухая, (ГРМ) производства Россия. Среда № 4 - для выделения энтеробактерий, сухая, (ГРМ) производства Россия. Среда № 8 - для выращивания бактерий, (ГРМ) производства Россия. Среда № 10 - для выделения золотистого стафилококка, сухая, (ГРМ) производства Россия. Среда № 11 - для предварительного обогащения энтеробактерий, сухая, (ГРМ) производства Россия. Среда № 12 - для выделения сальмонелл, сухая, (ГРМ) производства Россия. Среда № 13 - для идентификации сальмонелл, сухая, (ГРМ) производства Россия. Среда № 14 - для идентификации E. coli, сухая, (ГРМ) производства Россия [2].

Результаты и обсуждения. Изучение микробиологической чистоты капсул «Леофломис» проводилось в соответствии с требованиями к микробиологической чистоте лекарственных препаратов и субстанций, описанных в ГФ РУз 1-ое изд. I-II том 2.6.31., 5.1.8 [3].

Заключение: Таким образом, показатели микробиологической чистоты сухого экстракта «Леофломис» соответствуют требованиями описанных в ГФ РУз 1-ое изд. I-II том 2.6.31., 5.1.8. и могут быть использованы для обеспечения качества капсул «Леофломис» седативного действия для изготовления нестерильных форм лекарственных средств для приема внутрь.

References:

1. Гунар О. В. Методологические основы совершенствования системы микробиологического контроля качества лекарственных средств: Автореф. дисс. ... докт. фарм. наук. Пермь, 2009. 48 с.
2. Каталог № 039 «ГРМ». Сухие питательные среды и добавки, 2003 Россия.
3. ГФ РУз 1-ое изд. I-II том. – С. 328; 1443.